

ТУРИЗМ / TOURISM

УДК 338.487

DOI: 10.5281/zenodo.7378105

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА
В РОССИИ НА ПРИМЕРЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА ГУНИБА В ДАГЕСТАНЕ**ГАЗИЛОВ Магомед Газилович**

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Доктор филологических наук, профессор; e-mail: mag.wizard@yandex.ru

Аннотация. В работе анализируются актуальные тенденции и ближайшие перспективы развития регионального туризма в Российской Федерации на примере Гунибского района Дагестана. В последние годы процент соотечественников, которые интересуются туристскими аттракциями страны и предпочитают путешествовать самостоятельно внутри России, в частности по Дагестану, вырос в несколько раз. Однако темпы развития внутреннего туризма в регионе далеки от желаемых. Горный край на берегу южного моря обладает уникальным рекреационным и природным ресурсом для активного отдыха туристов, но богатый потенциал солнечного Дагестана до сих пор не используется должным образом. Цель исследования – определить проблемы и пути развития внутреннего туризма, который становится очень актуальным в эпоху конца неолиберальной глобализации, новой мировой дезинтеграции и вирусного кризиса. Автор выделяет основные препятствия, с которыми сталкивается индустрия туризма и гостеприимства в самом южном регионе России, исследует механизмы и меры по стимулированию комплексного развития региональной туристской инфраструктуры и приходит к выводу, что развитие дагестанских туристских центров и рекреационных ресурсов, связанных в том числе и с ростом интереса к этнокультурному наследию автохтонных народов, может стать мощным катализатором социально-экономического развития местного региона в наше непростое время; мира без границ и искусственных ограничений.

Ключевые слова: внутренний туризм, туристические базы Гуниба, село Хиндах, туризм в Дагестане, Лагуна Голхин.

Для цитирования: Газилов М.Г. Проблемы и пути развития внутреннего туризма в России на примере туристического центра Гуниба в Дагестане. // Сервис plus. 2022. Т.16. №3. С. 3-9. DOI: 10.5281/zenodo.7378105

Статья поступила в редакцию: 19.09.2022.

Статья принята к публикации: 07.10.2022.

PROBLEMS AND WAYS OF DEVELOPMENT OF DOMESTIC TOURISM IN RUSSIA ON THE EXAMPLE OF THE GUNIB TOURIST CENTER IN DAGESTAN

Magomed G. GAZILOV

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);
Doctor of Philology, Professor; e-mail: mag.wizard@yandex.ru

Abstract. The present article contains the analysis of current trends and near-term prospects for development of regional tourism in the Russian Federation based on the example of Gunibsky district of Dagestan. In the last few years, the number of Russian citizens who are interested in the country's tourist attractions and prefer to travel independently within Russia, in particular in Dagestan, has grown several times. However, the pace of domestic tourism development is far from the desired. With its significant natural and recreational potential, Dagestan as the region of mountains, canyons and dunes, located on the seashore, still occupies a modest place in the Russian domestic tourist market. This research aims to identify the problems and ways of developing domestic tourism which is becoming very relevant in the era of the end of neoliberal globalization, new world disintegration and virus crisis. The author examines the mechanisms and measures to stimulate the integrated development of regional tourism infrastructure and concludes that the development of Dagestan tourist centers and recreational resources, including those associated with the growing interest in the ethnocultural heritage of autochthonous peoples, can become a powerful catalyst for the socio-economic development of the local region in our difficult oxymoronic time, world without borders and artificial restrictions.

Keywords: domestic tourism, Gunib tourist centers, tourism in Dagestan, Gunibsky district, Laguna Golhin.

For citation: Gazilov M.G. (2022). Problems and ways of development of domestic tourism in Russia on the example of the Gunib tourist center in Dagestan. *Service plus*, 16(3), Pp.3-9. DOI: 10.5281/zenodo.7378105 (In Russ.).

Submitted: 2022/09/19.

Accepted: 2022/10/07.

*Воздух там чист, как молитва ребенка;
И люди как вольные птицы...*
М. Ю. Лермонтов

В мировой экономике туризм считается сегодня одной из самых перспективных и динамично развивающихся отраслей, многие признают его даже экономическим феноменом нашего столетия. Во многих странах туризм является основой экономики как, например, в Таиланде, на Мальте или на Мальдивах.

В последние годы в силу объективных причин Россия в эпоху постглобализации, огромных скоростей, а также и ограничений стала больше внимания уделять внутреннему туризму, который становится одним из перспективных направлений развития и современной российской экономики. Введенная политика санкционных мер против России со стороны европейских стран, нанесла ощутимый удар и по российскому туризму, сократились туристские потоки в Европу, ухудшился имидж России как страны, благоприятной для въездного туризма [14, с. 112].

Особенно во время коронавирусного периода начался подъем внутреннего активного туризма, резко вырос в этот период интерес граждан России к туристским ресурсам страны, к памятникам культуры и истории. Однако в большинстве случаев российские регионы, в частности бизнес и местные власти, оказались не совсем готовы к такому наплыву внутренних туристов.

Актуальность исследования связана с решением следующих задач: во-первых, оценить готовность региона (бизнеса, властей, а также местного населения) к развитию внутреннего туризма; во-вторых, исследовать потенциал рекреационных ресурсов региона, в частности Гуниба; в-третьих, определить основные препятствия для развития потенциала локальных рекреационных ресурсов.

Как уже отмечалась, в силу многих объективных причин отдых внутри России сегодня становится весьма актуальным. В частности, набирает обороты активный отдых на Северном Кавказе с его заповедными лесами, хрустально чистым воздухом и белоснежными вершинами, которые манят туристов со всей России и даже из

за рубежа. Особое место занимает здесь Дагестан (с тюркского даг «гора», персидского стан «земля, страна»). Географически выгодно расположившись, страна гор служит «мостом», связывающим Азию с Европой, Север с Югом. С древнейших времен здесь пролегали крупные торговые пути. И сегодня самая южная республика Российской Федерации привлекает к себе огромное внимание своими морскими пляжами, горными пейзажами и древней культурой автохтонных этносов. Индустрия отдыха и развлечения в Дагестане только начинает развиваться, но уже сотни тысяч россиян выбирают этот край гор, каньонов и дюн для путешествий и активного отдыха.

Дагестанский город Каспийск, возникший в начале двадцатого века как производственно-рабочий поселок Двигательстрой [11, с. 36] для строительства завода двигателей – сегодня самый южный порт страны (и главная база Каспийской флотилии Военно - Морского Флота Российской Федерации). Сулакский каньон – один из самых глубоких каньонов в мире и самый глубокий в восточном полушарии (около 2000 метров), глубже самого Гранд-Каньона в США и Каньона реки Тара [1, с. 23; 2, с. 8]. Живописный каньон, расположенный в долине реки Сулак в центральной части солнечной республики, является одной из самых популярных достопримечательностей Дагестана. Ежегодно его посещают сотни тысяч туристов из разных уголков России и со всего света. Дербент (с персидского دربند [drband] «завтор на воротах»), основанный персидской династией Сасанидов, – самый древний российский город. Первое упоминание об «Узких (связанных) Каспийских воротах» относится к IV веку до н.э. и встречается у известного древнегреческого географа Гекатея Милетского [7, с.16; 15, с. 23].

В самом древнем городе Российской Федерации находится и самая древняя мечеть России Джума и одна из первых в мире (VIII век). Таких мечетей, сохранившихся и действующих, в мире всего несколько [11, с. 47; 16, с. 10]. Крупнейший песчаный бархан в Европе расположен 18 километрах от столицы Дагестана. Сарыкум (или Сарыкум, с тюркского «желтые пески») – одна из крупнейших и старых песчаных дюн Евразии. Именно здесь проходили съемки культового со-

ветского фильма «Белое солнце пустыни» [3, с.161; 10, с. 238].

Следует отметить также уникальный Самурский национальный парк, созданный постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2019 года на юге Дагестана, общая площадь которого составляет 48273 га. Парк уникален: охватывает самые высокие горные массивы Восточного Кавказа и включает единственный в России сохранившийся до наших дней широколиственный лиановый лес.

Таким образом, Дагестан имеет огромный природный и рекреационный ресурс, который, к сожалению, не полностью используется и все еще ждет своего часа. Перспективы развития туризма, а также пути решения проблем, с которыми сталкиваются дагестанские туристские центры и рекреационные ресурсы, требуют более тщательно анализа и изучения. Рассмотрим более детально данный аспект на примере одного из популярных в последние годы среди россиян туристических центров Дагестана – Гуниба и его окрестностей. Относительная стабильность, а также возросший интерес к внутреннему туризму способствует сегодня развитию активного туризма в этом прекрасном регионе с хрустально чистым горным воздухом.

«Кто не видел Гуниб, тот не видел Дагестан», – так говорят местные. Гунибское плато имеет форму седла, высота его достигает до 2350 м над уровнем моря. На крутом склоне горного плато в виде античного амфитеатра располагается и само знаменитое село Гуниб (с аварского «куча» или «стог»). Туристско-рекреационный потенциал Гунибского региона огромен. Изучить его можно по кратчайшему пути: дорога начинается на равнинной части республики и поднимается высоко в горы. От города Махачкала до села Гуниб всего 140 км. Однако местные гиды советуют удлинить немного маршрут и проехать через Гимры и Ирганайское водохранилище, а также по дороге еще завернуть к Сулакскому каньону. Эта дорога очень живописна. Красив и сам высокогорный Гуниб в любое время года: здесь леса и альпийские луга, пещеры и водопады, а также всегда много солнца.

Дагестан, расположенный на Кавказе, на стыке Азии и Европы, славится еще и как уникальный в этноязыковом отношении регион. Еще у арабских средневековых географов Дагестан был известен не только как «страна гор», но и как «гора языков» где встречается около 50 языков. Существует красивая притча: Бог после сотворения мира возвращался, когда его мешок с языками зацепился за вершину одной из многочисленных гор Дагестана, и все оставшиеся после раздачи языки высыпались на дагестанскую землю... [5, с. 628]. Возможно, и поэтому почти у каждого села в Гунибском районе свой неповторимый диалект (а иногда даже свой собственный язык...).

Гунибские горы имеют богатую историю. Именно здесь был разгромлен иранский предводитель Надир Шах в 1741 году. Именно здесь закончилась почти полувековая Кавказская война XIX века. Прежде аварский аул Гуниб располагался в верхней части склона, и добраться туда было непросто. Недаром легендарный имам Шамиль во время Кавказской войны выбрал этот высокогорный аул, ставшим последним прибежищем имама. Впоследствии по приказу русского царя здесь построили казармы, почтовую станцию, разместили гарнизон. Так писал Расул Гамзатов о Гунибе:

«Здесь белая береза, гостя с севера,
И серебристый тополь коренной
У валуна щербатого и серого
Сплелись навек корнями под землей» [13, с. 114].

Гуниб можно разделить на три уровня: нижний Гуниб, верхний Гуниб и природный парк. Эти части разделены скальными ступенями. Между нижним и верхним Гунибом стоят ворота Бяратинского, между верхним Гунибом и парком – ворота Шамиля и крепостные стены времен Кавказской войны. Место встречи Бяратинского и Шамиля отмечено ротондой (на туристической карте это место, как правило, обозначается как Беседка Шамиля). В ста метрах выше беседки находится так называемая Царская поляна, на которой 11 сентября 1872 года происходил торжественный обед в честь прибывшего в Гуниб императора Александра II. Царский стол стоял на возвышен-

ности, а для приглашенных офицеров на поляне были вырыты траншеи, в которых поставили скамейки. Дело в том, что столов и стульев на несколько сот человек ни в крепости, ни в близлежащих аулах не смогли найти, тогда один из генералов предложил «выкопать» столы. Столами служило нетронутое ровное пространство, т.е. борта траншей. Следы тех траншей до сих пор заметны [8, с. 10].

Здесь же расположен филиал научного центра Российской академии наук, в ведении которого находится уникальный ботанический сад, где произрастает более 600 видов растений. Русский врач и ученый Николай Иванович Пирогов, который впервые в мировой практике в полевых условиях применил наркоз в окрестностях Гуниба, также первым в качестве курорта оценил идеально чистый горный воздух Гуниба. Сын императора Великий князь Павел Александрович Романов в детстве часто болел, отчего знаменитый хирург посоветовал царю сменить ребенку климат и отправить его в Гуниб. В 1867 г. здесь был построен большой двухэтажный белокаменный дом на европейский манер (мебель и посуда были доставлены прямо из Петербурга). Дом-дворец, где некоторое время жил Великий князь Павел Александрович, наслаждаясь величественными горными пейзажами окрестностей Гуниба, сохранился до наших дней. Именно в селе Гуниб в семье коменданта Гунибского гарнизона генерала Д. В. Комарова родилась и известная писательница, драматург Олга Форш, тетья поэтессы Нины Хабиас [8, с. 6].

Недалеко от Гуниба на противоположном берегу реки Каракойсу находится подземный Салтинский водопад, а рядом с ним – дагестанские пирамиды – зеленые холмы почти идеальной конусообразной формы, и Кегерское плато (именно с Кегерского плато И. К. Айвазовский в 1869 году написал свою картину «Аул Гуниб в Дагестане», Государственный Русский музей) [7, с. 14]. Если же от села Гуниб подняться выше по ущелью, то через 20 км мы попадаем в заброшенный аул-призрак Гамсутль, его часто сравнивают с Мачу-Пикчу.

А к северу в пяти километрах от Гуниба раскинулось небольшое живописное село Хиндах,

которое в туристический сезон утопает в садах. Хиндах издревле славился своими знаменитыми фруктовыми садами, особенно абрикосовыми, которых воспевал в своем стихотворении сам Расул Гамзатов. Интересна для туристов и старинная часть Хиндаха; еще кое-где сохранились руины неприступного аула-крепости, возвышавшегося над пропастью, под которой мирно течет горная река Каракойсу (название переводится с тюркского как «черная овечья вода», что говорит о ее мутном состоянии во время паводков). Немного ниже на противоположном берегу реки располагается новый современный туристический комплекс Лагуна Голхин (Laguna Golhin), распахнувший радушно свои двери в 2021 году. Именно отсюда открывается прекрасный вид на величественные горы и на изумрудную гладь водохранилища Гунибского ГЭС.

Гуниб славится многочисленными памятниками: крепостными стенами времен Кавказской войны XIX века, Карадахской тесниной (или «Воротами чудес»), древним византийским Датунским храмом IV – VI веков, расположенным выше села Карадах, а также многочисленными пещерами и водопадами. Как мы видим, туристско-рекреационный потенциал Гунибского региона уникален. Район имеет также наилучшие условия для развития санаторно-курортного хозяйства и многих видов отдыха и туризма. Это связано, как уже отмечалось, с благоприятными природными условиями и их разнообразием. Только в 2021 году в этот небольшой высокогорный район, по неофициальным данным, приехало около полумиллиона туристов. К такому наплыву туристов Гуниб не совсем был готов, к числу отрицательных причин можно отнести нехватку гостиниц с комфортными условиями проживания. Здесь, как и в некоторых других областях России, остро стоит проблема развития туристической инфраструктуры; невысокий уровень сервиса, недостаток квалифицированных кадров [4, с. 16]; отсутствие рекламы. Кроме того, местные власти не всегда стремятся помочь частному бизнесу, который вкладывает свои инвестиции в сферу туризма, не совсем понимая, что частные инвестиции в сфере туризма и гостеприимства способствуют налоговым отчислениям и пополняют местный бюджет,

создают новые рабочие места, способствуют развитию местной экономики, одним словом, поднимают уровень жизни местного населения.

Результаты проведенного анализа позволяют выделить следующие основные препятствия, с которыми сталкивается индустрия туризма и гостеприимства сегодня в данном горном регионе:

1) отсутствие квалифицированных кадров;
2) нехватка гостиниц и неблагоприятный инвестиционный климат (региональные административные барьеры, отсутствие реальных налоговых и других льгот для туристической отрасли);

3) при взаимодействии с региональными и местными властями в сфере туризма предприниматели отмечают, что поддержка осуществляется чаще всего на словах;

4) помимо медленно растущего качества туристических услуг, существует также проблема негативной пропаганды в СМИ. Россия как турнаправление имеет, к сожалению, не очень положительный имидж не только у иностранцев, но иногда и у самих россиян [4, с. 16].

Все это не может не тормозить развитие туристической отрасли в целом в данном регионе. Но несмотря на существующие определенные проблемы в развитии внутреннего туризма, в последнее время в этой сфере видны и положительные сдвиги. Так, например, активно строятся частные мини-отели и кафе в самом Гунибе и в его окрестностях, в частности в Чохе, Согратле и Хиндахе. Как уже отмечалось, совсем недавно построена современная туристическая база Лагу-

на Голхин с комфортными условиями высокого уровня, с гостиницей и рестораном, расположенные на берегу водохранилища недалеко от Гуниба.

Что касается подготовки профессиональных кадров, то и здесь намечается прогресс: в стенах ведущего профильного университета РГУ-ТИС в Подмосковье учатся сегодня 6 студентов из Гунибского района, сотрудничество также намечается и с дагестанским филиалом РГУТИС в Махачкале, в частности в области проведения курсов повышения квалификации для местных сотрудников, работающих в туристической Гуниба (в частности, для Лагуна Голхин). Такая подготовка кадров в сфере туризма – очень важный аспект в развитии регионального туризма и гостеприимства, ибо качество предоставляемых услуг напрямую зависит от квалификации местных кадров, а удовлетворение гостей в сфере обслуживания достигается, как известно, компетентностью именно местного персонала. Надеемся, что данное сотрудничество будет очень плодотворным; Дагестану и в частности Гунибу сегодня очень нужны высококвалифицированные специалисты в области туризма и гостеприимства.

В заключении также хотелось бы отметить, что развитие активного туризма, связанного в том числе и с ростом интереса к этнокультурному наследию автохтонных народов, создает, кроме всего, дополнительные (и так необходимые) рабочие места, решая одну из важнейших проблем высокогорного края – безработицу.

Список источников

1. Атаев Д. М. Путеводитель по Дагестану. Махачкала, 1999. 144 с.
2. Газиллов М. Г. Имидж туристической России: проблемы и пути решения // Сервис plus. 2020. Т.14 № 2. С. 13–17.
3. Газиллов М. Г. К вопросу о компаративном исследовании неродственных языков (на материале французского и аварского языков) // Мир науки, культуры, образования. 2020. № 6 (85). С. 628–630.
4. Гордеева М. В. Иван Константинович Айвазовский (1817–1900). Юбилейный выпуск. Комсомольская правда. 2016. 61 с.
5. Ершов М.А. Дагестан. Гуниб. Москва. 2018. 25 с.
6. Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений в четырех томах. А.Н. СССР.1958. Т. 1. 755 с.
7. Расул Гамзатов. Очаг мой, Дагестан. Махачкала, 2010. 229 с.
8. Gozalova, M.R., Gazilov, M.G. The Tourist image of Russia in Europe// Turismo-Estudios E Practicas, (UERN), Caderno Suplementar, N 03, 2020 (ISSN 2316-1493-Brazil-Wos). P. 110–118.

9. Parham Ebrahimi. La ville "iranienne" de Derbent, la plus vieille ville de la Fédération de Russie. La revue de Téhéran. 2021. № 175. P. 13–18.

References

1. Atayev D. M. Putevoditel po Dagestanu [Guide to Dagestan]. Makhachkala. 1999. 144 p.
2. Gazilov M. G. Imidzh turisticheckoy Rossii: problemy i puti resheniya [Image of tourist Russia: problems and solutions]. // Servis plus. 2020. Т.14 № 2. P. 13–17.
3. Gazilov M. G. K voprosu o komparativnom issledovanii nerodstvennykh yazykov (na materiale frantsuzskogo i avarskogo yazykov) [On the comparative study of unrelated languages (based on the material of French and Avar languages)]. // Mir nauki, kultury, obrazovaniya. 2020. № 6 (85). P. 628–630.
4. Gordeyeva M. V. Ivan Konstantinovich Ayvazovskiy (1817–1900) Yubileynyy vypusk. [Ivan Konstantinovich Aivazovsky (1817-1900) Anniversary issue]. Komsomolskaya pravda. 2016. 61 p.
5. Ershov M.A. Dagestan. Gunib [Dagestan. Gunib]. Moskva. 2018. 25 p.
6. Lermontov M.Yu. Sobraniye sochineniy v chetyrekh tomakh [Collected works in four volumes]. A.N. SSSR. 1958. Т. 1. 755 p.
7. Rasul Gamzatov. Ochag moy, Dagestan [My hearth, Dagestan]. Makhachkala, 2010. 229 p.
8. Gozalova, M.R., Gazilov, M.G. (2020). The Tourist image of Russia in Europe// Turismo-Estudios E Practicas, (UERN), Cadermo Suplementar, 2020 N 03, (ISSN 2316-1493-Brazil-Wos). P. 110–118.
9. Parham Ebrahimi. La ville "iranienne" de Derbent, la plus vieille ville de la Fédération de Russie. La revue de Téhéran. № 175. 2021. P. 13–18.